

A Presença Militar dos EUA na América do Sul: o mito da base de Mariscal Estigarríbia¹

Mariscal Estigarríbia: the myth of the US military presence in Paraguay

Vinicius Modolo Teixeira

Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2019). Docente do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) - Campus Universitário de Sinop.

Resumo

Este artigo examina informações sobre a existência de uma base militar dos EUA na cidade de Mariscal Estigarríbia, no Paraguai, veiculadas ao longo das últimas duas décadas pela mídia e trabalhos acadêmicos. Por meio de pesquisa documental e uso de imagens de satélites, buscamos averiguar tais informações sobre e a respeito da presença militar dos EUA na América do Sul. 3

Palavras Chave: Mariscal Estigarríbia, Paraguai, Estados Unidos, Geopolítica.

Abstract

This article examines information about the existence of a US military base in the city of Mariscal Estigarríbia, in Paraguay, broadcast over the past two decades by the media and academic works. Through documentary research and the use of satellite images, we seek to ascertain such information about and about the US military presence in South America.

Keywords: Mariscal Estigarríbia, Paraguay, United States, Geopolitics.

¹ Recebido para Publicação em 01/03/2021. Aprovado para Publicação em 18/06/2021.
DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.5515546>

Introdução

A presença militar dos EUA na América do Sul está entre os assuntos mais controversos da Geopolítica da região. A respeito dessa questão, duas vertentes se apresentam como principais sobre esse debate: A primeira diz respeito à cooperação entre as forças armadas dos países sul-americanos e os militares dos EUA; Já a segunda, trata da ingerência dessa superpotência na soberania dos países sul-americanos, buscando garantir seus interesses por meio da fixação de seus ativos militares na região.

Tema relacionado à segunda vertente, a instalação de bases militares dos EUA na América do Sul é um dos assuntos que foram debatidos nas últimas duas décadas como símbolo de suas ações imperialistas no continente. No período mais recente, a instalação de forças militares dos EUA na região esteve envolvida com a política de “guerra contra as drogas”, que resultou na assinatura do Plano Colômbia e, também, na “guerra contra o terror”, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Apesar da declarada intenção estadunidense de auxiliar os países sul-americanos no combate ao tráfico de drogas e conter a difusão de grupos considerados terroristas, o aumento do interesse desse país na América do Sul foi apontado por acadêmicos, jornalistas e políticos, como uma forma de controle dos países da região, utilizando esse auxílio como disfarces para seus reais interesses geopolíticos no hemisfério sul.

De forma a abordar o assunto, esse artigo busca debater a presença militar dos EUA na América do Sul, com especial atenção ao caso do Paraguai, país sul-americano no qual a presença militar estadunidense estaria relacionada à Base Aérea de Mariscal Estigarribia, apontada como uma base militar dos EUA e uma ameaça à soberania dos países da região. Como hipótese central do trabalho, apontamos que essa localidade pode ter sido erroneamente considerada como uma base militar estrangeira, levando à confusão quanto a presença dos EUA na América do Sul.

Em princípio, na primeira seção, realizaremos um breve levantamento da histórica da presença militar dos EUA na América do Sul, retomando a participação desse país em conflitos, na defesa regional e no combate ao narcotráfico, de modo a situar o debate a respeito dos interesses desse país na porção sul do continente.

Na segunda seção, abordaremos diretamente a questão do aeroporto localizado na cidade de Mariscal José Félix Estigarribia, apontado como uma base dos EUA no país. Para tal, apresentaremos um levantamento bibliográfico a partir de matérias divulgadas pela mídia e trabalhos acadêmicos, os quais a descrevem a localidade, suas capacidades e utilização como base militar dos EUA.

Na terceira seção, passaremos a abordar de maneira direta os aspectos técnicos do aeroporto da cidade paraguaia, considerando suas condições de infraestrutura, localização e possibilidades de uso por aeronaves militares. Para tal, faremos uso de imagens de satélite e dados técnicos fornecidos por fontes oficiais do governo paraguaio para amparar nossa argumentação, apresentando contrapontos às informações da seção anterior. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais, elencando o debate apresentado e nossas percepções a respeito da presença militar dos EUA no Paraguai.

A presença dos EUA na América do Sul: a guerra contra as drogas e fixação de bases militares na região

A presença militar e interferência dos EUA nos demais países da América datam de, pelo menos, o final do século XIX. Como demonstra Moniz Bandeira (2010), a guerra Hispano-Americana, de 1898, a incursão da canhoneira *Willmington* pelo Rio Amazonas, em 1999, e a criação do Panamá, no início do século XX, são exemplos dessas questões. Após a Primeira Guerra Mundial e a elevação dos EUA para a condição de potência mundial, esse país passa, cada vez mais, a exercer sua influência sobre os países do continente americano, substituindo gradativamente o capital europeu como principal agente externo na região. Essa influência é relatada por Mario Travassos nos anos 1930, o qual a caracteriza como um entrave aos interesses da região, principalmente os do Brasil (TRAVASSOS, 1938).

A posição dos EUA viria a se fortalecer durante a Segunda Guerra Mundial, quando os EUA se consolidam como o principal parceiro econômico, político e militar da região. Durante o segundo conflito mundial os EUA instalaram suas primeiras bases militares na América do Sul, sob a justificativa de luta contra as forças do Eixo. Com a entrada do Brasil na Guerra, os acordos de assistência material e treinamento para as tropas brasileiras tiveram como contrapartida a permissão para instalação de bases e tropas dos EUA ao longo do litoral brasileiro, de modo a apoiar o esforço de guerra aliado. As bases no litoral brasileiro serviram de apoio às operações de combate aos submarinos alemães que operavam no Atlântico Sul, como também, de ponto de passagem para os aviões estadunidenses que se dirigiram para os Teatros de Guerra na África, Europa e Ásia.

Ainda durante o conflito, os EUA criaram em 1942, com a concordância dos demais países do continente, a Junta Interamericana de Defesa (JID), de modo a fornecer respaldo jurídico e selar o alinhamento desses aliados aos seus interesses. Em meio ao conflito, essa organização seria responsável por gerenciar e prestar assessoramento aos países no combate às forças do eixo.

Após o fim da Segunda Guerra, as bases estadunidenses em território brasileiro foram desmobilizadas, já que não se previa a presença militar de outro país em território brasileiro em tempos de paz. Contudo, a partir do conflito mundial, a influência dos EUA na América do Sul passou a ser preponderante nas relações políticas e no fornecimento de equipamentos militares.

Com o início da Guerra Fria, já nos primeiros dias de desenvolvimento da rivalidade bipolar, os EUA propuseram a criação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), em 1947. Por meio desse acordo, ficou estabelecido a ajuda aos países americanos membros do tratado contra a agressão de países externos região, tornando o continente americano vinculado à primeira Organização de Cooperação em Defesa sob liderança dos EUA no mundo (TEIXEIRA, 2019). Posteriormente, em 1962, seria criado o Colégio Interamericano de Defesa (CID), instituição responsável pela disseminação das doutrinas de defesa dos EUA durante a Guerra Fria e vinculado à JID. Assim, os EUA passaram a dominar não só o fornecimento de material militar, mas também, o treinamento e ensino de sua doutrina, norteando o emprego das forças armadas de todos os países do continente.

Apesar da liderança incontestável dos EUA como aliado dos países sul-americanos, durante a Guerra Fria essa região não foi selecionada para a instalação de suas bases militares. Isso pode ser compreendido pela posição secundária da América do Sul na geoestratégia dos EUA, que priorizava posicionamento de

suas forças em territórios da Eurásia, mais especificamente nas bordas do continente, chamada de *Rimland* por Nicholas Spykman (2008), e seguindo as orientações da “Estratégia da Contenção”, formulada por George Kennan nos anos 1940 (GADDIS, 2005).

A influência dos EUA na política de defesa do restante continente americano, e em especial para a América do Sul, podia ser sentida na manutenção das relações de cooperação militar, através dos acordos de defesa e treinamento das forças armadas dos países da região, parte dos quais governados por ditaduras militares. Tal influência era suficiente para causar críticas por parte de intelectuais, que somadas à dominação e exploração econômica, simbolizavam o imperialismo dos EUA na América Latina (GALEANO, 2010).

A instalação de bases militares estadunidense na América do Sul viria a se efetivar somente no período do Pós-Guerra Fria, associada ao contexto de “guerra contra as drogas”. Apesar de estar em curso nos EUA há pelo menos três décadas, a chamada “Guerra contra as drogas” foi intensificada na década de 1980 pelo presidente Ronald Reagan (FRAGA, 2007), transformando-a em uma de suas obsessões pessoais. Nesse novo contexto, que se estende para década seguinte, o tráfico de drogas foi eleito como grande inimigo externo dos EUA, o qual buscou através de diversas formas impedir a entrada e distribuição de substâncias ilícitas em seu território.

Assim, nos anos 1990 os EUA passaram a intervir na política de países sul-americanos produtores de drogas, como Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, de modo a impedir que sua produção alcançasse os EUA através da América Central e México. Sob a aparente condição de ajuda, militares estadunidenses passaram a assessorar autoridades desses países no combate ao narcotráfico e também a grupos guerrilheiros, o que na verdade se tornou uma forma velada de ingerência sobre as forças armadas e política interna. Como comenta Fraga:

Com o fim dos regimes comunistas do Leste Europeu, era fundamental compreender quais outras ameaças à democracia e à estabilidade econômica poderiam estar em curso. A guerra contra o narcotráfico ocupou bem este papel. A militarização da questão das drogas tem um de seus capítulos mais importantes, quando em 1990 o Senado dos EUA autorizou a incursão das forças armadas contra o narcotráfico na América Latina (FRAGA 2007, p.70)

Como resultado dessa autorização, novos acordos foram firmados entre os EUA e os países produtores de narcóticos da América do Sul. Enquanto que no período da bipolaridade a cooperação era voltada para a defesa do continente e envio de assessores militares para treinamento no combate a contra insurgentes, nos anos 1990 os assessores enviados para os países sul-americanos tinham a missão treinar agentes de forças militares e policiais em táticas de combate a narcotraficantes. Dessa forma, a militarização do combate ao narcotráfico passou a ser o principal elo entre os EUA e os militares sul-americanos (RODRIGUES, 2012).

Entre o fim dos anos 1990 e início dos 2000, acordos de cooperação e treinamento foram firmados com Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Com relação a Colômbia, no ano 2000 seria assinado o chamado

“Plano Colômbia”, que se tornaria o principal mecanismo de combate a drogas na América do Sul (MONIZ BANDEIRA, 2010). A partir desses acordos, a presença militar do EUA na região passou a uma nova fase, com o aumento do envio de assessores militares e fixação de bases na região. Dessa forma, o combate ao narcotráfico, e também ao terrorismo, passaram a guiar a influência dos EUA na América do Sul (MARES, 2012).

Nesse mesmo período, o fechamento das bases militares estadunidenses situadas no Canal do Panamá, no ano de 1999, após o término do prazo estipulado pelo Tratado Torrijos-Carter, os EUA buscaram novos locais para instalação de suas unidades de vigilância avançada na América do Sul. Como aponta Fraga (2007), a escolha para a substituição dessas bases recaiu sobre Aruba, Curaçao e o Equador, que segundo comenta o autor, permitiam uma maior abrangência na vigilância territorial da região.

A idéia era a continuidade de um programa militar, com destaque para a pertinência de sua implantação, que se tornou uma extensa rede de instalações estratégicas dos EUA na América Latina e no Caribe, com o uso de aeroportos para veículos de diversas dimensões, equipes de inteligência sofisticadas, radares e satélites. (FRAGA 2007, p.75)

7

O acordo celebrado entre os EUA e o Equador, por exemplo, permitia uso da base aérea localizada na cidade de Manta por dez anos, a partir de 1999, no que se transformaria no principal destacamento militar estadunidense na América do Sul. Nessa base aérea, os EUA posicionaram aeronaves de patrulha e vigilância aérea P-3 *Orion* e E-3 *Sentry*. Contudo, divergências políticas entre o governo dos EUA e o então presidente do Equador, Rafael Correa, levaram ao fechamento da base em 2009, em um episódio comemorado como uma vitória da região contra o “intervencionismo yankee”.

Desde a efetivação da presença militar dos EUA na base aérea de Manta, ao mesmo tempo em que eram eleitos governos de centro esquerda na América do Sul, a percepção da presença militar estadunidense como uma ameaça à soberania desses países retornou ao imaginário político da região. Essas questões foram amplificadas após a formalização da UNASUL e de seu Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), o qual buscava a autonomia regional em temas de defesa.

Nesse mesmo sentido, algumas ações dos Estados Unidos voltadas para a América do Sul desenvolvidas nesse período corroboraram a difusão desse pensamento. Além da formalização do “Plano Colômbia” e da base aérea de Manta, a reativação da IV Frota da Marinha estadunidense, em 2008, e a divulgação pelo *Wikileaks* da espionagem do governo brasileiro pela Agência Nacional de Segurança (NSA), em 2013, deixaram claras as formas de atuação desse país na América do Sul. Da mesma forma, alguns movimentos que irromperam na região nos últimos anos seriam fruto de novas modalidades de intervenção, as chamadas “guerras híbridas”, que segundo Korybko (2018), passou a ser o *modus operandis* dos EUA para influir sobre países em que seus interesses possam estar em risco.

Além dessas ações, também podemos apontar o longo contencioso que envolve os EUA e o governo venezuelano ao longo dessas últimas duas décadas, que alinham a tentativa de golpe em 2002, diversas disputas diplomáticas e várias tentativas invasões do espaço aéreo da Venezuela por aviões de espionagem

dos EUA. O cenário que se desenhou nesse período, somado ao reconhecido histórico intervencionista dos EUA, levaram a crer que estava em curso o aumento da militarização e da presença desse país no continente, tal qual se experimentava há décadas na região do Caribe, com as bases de Guantánamo, Porto Rico e as mais recentes de Aruba e Curaçao.

Dessa forma, a presença dos EUA e sua atividade militar na região passaram a justificar discursos anti-estadunidense na região (MARES, 2012). Todavia, alguns desses casos foram superdimensionados e usados sem a devida verificação. De modo a exemplificar tal situação, abordaremos o caso da Base Aérea de Mariscal Estigarribia, no Paraguai, como um exemplo da divulgação de dados controversos e representação da ameaça estadunidense à América do Sul.

A Presença dos EUA no Paraguai: O caso da base de Mariscal Estigarribia

A cidade de Mariscal José Félix Estigarribia está localizada no departamento de Boquerón, noroeste do Paraguai. Segundo a projeção populacional efetuada pela *Dirección General De Estadística, Encuestas Y Censos* (DGEEC, 2015), órgão responsável pelos levantamentos estatísticos do Paraguai, o local deveria abrigar cerca de 29.000 habitantes em 2019. No entanto, desse total, apenas três mil residem na área urbana do município, o que revela uma localidade de pequenas dimensões.

Apesar dos números diminutos expressos pela população local, a cidade de Mariscal Estigarribia ganhou fama internacional ao ser apontada como sede de uma base militar dos EUA na América do Sul. Tal fato está relacionado ao aeroporto localizado junto à cidade, o qual possui uma pista de tamanho desproporcional em relação a importância da cidade, sendo o uso pelos EUA uma das explicações aventadas.

O fato dessa pista ser a maior do Paraguai e de sua localização estar fora da área de concentração da atividade econômica do país, levantaram essas suspeitas quanto ao seu uso. A partir disso, uma série de reportagens apontou a localidade como uma Base Militar dos EUA, a partir do qual esse país poderia lançar operações militares de grande porte, atingindo todo território da América do Sul.

As origens do mito da base de Mariscal Estigarribia estão ligadas a essas reportagens, iniciadas no ano de 2005, que foram associadas a acordos firmados entre os EUA e o Paraguai para a execução de treinamentos entre suas forças armadas em solo paraguaio nesse mesmo ano. Tais acordos, aprovados pelo congresso do Paraguai, permitiriam o livre trânsito de soldados estadunidenses por seu território pelo período de dezoito meses, recebendo diversas críticas por políticos locais e de outros países da região.

A reportagem que inaugura o tema foi publicada pelo jornal argentino *Clarín*, em 13 de junho de 2005, sem autoria declarada. Em seu texto, se destacava a decisão do governo paraguaio em conceder imunidade a militares dos EUA que realizariam exercícios no país sul-americano nos meses seguintes, além de da possibilidade da instalação de bases dos EUA no Paraguai. Segundo o jornal argentino havia interesse dos EUA em duas cidades: em particular, eles visam Concepción, a cerca de 400 quilômetros ao norte da capital do país, e Mariscal Estigarribia, a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Bolívia, um ponto-chave para a Casa Branca. [...] (CLARÍN, 2005, tradução nossa)

Na mesma reportagem, tendo como fonte o presidente da organização não governamental Serviço de Paz e Justiça do Paraguai (*SERPAJ*), Orlando Castillo, o mesmo lança as seguintes afirmações sobre Mariscal Estigarribia: “[...] é uma pequena população militarizada que possui um grande aeroporto construído pelos EUA. com uma pista de 3.800 metros de comprimento ‘capaz de receber aviões B-52 e até um ônibus espacial’, disse ele.” (CLARÍN, 2005, tradução nossa).

Pouco mais de três meses após a reportagem do *Clarín*, duas reportagens do jornal brasileiro Folha de São Paulo, datadas de 25 de setembro de 2005, reforçaram algumas dessas afirmações. Na primeira reportagem, uma matéria especial escrita pelo historiador Luís Alberto de Moniz Bandeira, foram abordadas as intenções dos EUA na construção de bases militares na América do Sul, destacando o interesse desse país no Paraguai, os quais tachou de irresponsabilidade e aventureirismo. Com relação a base de Mariscal Estigarribia, o historiador lança as seguintes considerações:

No Paraguai, desde 1969 os EUA projetavam instalar uma base militar. Em 1983, durante a ditadura do general Alfredo Stroessner, técnicos americanos construíram a base denominada Mariscal Estigarribia, na Província de Boqueron, localidade com apenas 3.000 habitantes, no Chaco Paraguai, a cerca de 250 km da Bolívia e próxima das Províncias argentinas de Formosa e Salta. Essa base possui enorme sistema de radar, amplos hangares e uma torre de controle de tráfego aéreo. A pista, com um total de 3.500 km de comprimento, é maior do que a do Aeroporto Internacional de Assunção (do tamanho da maior pista do aeroporto do Galeão) e foi ampliada e restaurada nos anos 90. Ela permite aterrissagem de aviões de maior tamanho, como os Galaxys e os B-52. (MONIZ BANDEIRA, 2005)

No entanto, a outra reportagem da mesma edição contradiz as informações acima. Apesar de considerar preocupante a inserção das forças armadas estadunidenses na política paraguaia, a reportagem de autoria de Carolina Vila-Nova desacredita o local como possível base dos EUA:

Segundo a Folha apurou, fotos aéreas feitas da pista de aterrissagem de Mariscal Estigarribia, apontado como lugar de instalação da base, e comparadas com fotografias de dois anos atrás não revelam nenhuma nova edificação nem movimentação de pessoas acima do normal apenas um radar que não funciona. (VILA-NOVA, 2005a)

Poucos dias depois, em 28 de setembro de 2005, uma reportagem de autoria de Charlotte Eximir, publicada pelo sítio de internet da BBC de Londres, relatava a aprovação da presença 400 fuzileiros navais dos EUA no Paraguai (EIMER, 2005). Segundo o autor, os EUA teriam interesse na ativação de uma base em Mariscal Estigarribia, além de desenvolver treinamentos com militares paraguaios e realizar missões de cunho humanitário em regiões carentes do país.

Na mesma semana, uma nova reportagem publicada pelo Jornal Folha de São Paulo, de 02 de outubro de 2005, a autora Carolina Villa-Nova reverte a opinião lançada uma semana antes, apontando que “Segundo fontes militares, a pista tem capacidade para atender aparelhos de grande porte como bombardeiros B-52 e aviões de carga C-5 *Galaxy*” (VILLA-NOVA, 2005b).

Após essas primeiras reportagens, a existência da base continuou a ser considerada como verídica, sendo usada para demonstrar as supostas capacidades militares das forças armadas dos EUA na região e seu potencial de intervenção. As questões apresentadas nessas reportagens apontavam, inclusive, para as reações diplomáticas contra a suposta base. O autor, Claudio Sequeira (2009), comentava sobre as disputas de interesse entre Brasil e EUA pela influência no Paraguai, apontando a base paraguaia como um dos fatores de discórdia entre os dois países:

No caso paraguaio, o incômodo do Itamaraty tem antecedentes: em 2005, o presidente Nicanor Duarte Frutos, antecessor de Fernando Lugo, autorizou a entrada no país de 400 soldados americanos, com imunidade, para ocuparem a base de Mariscal Estigarribia. Localizada no Chaco paraguaio, perto da fronteira com Bolívia, Argentina e Brasil, a unidade tem capacidade para 16 mil soldados. (SEQUEIRA, 2009)

10

Com tal contingente, a suposta base de Mariscal Estigarribia seguramente figuraria como a principal base estadunidense no hemisfério Sul, bem como uma das principais bases estrangeiras desse país.

As especulações a respeito do local voltariam a ser levantadas três anos depois em nova reportagem, novamente elencando as capacidades estratégicas da pista:

O local em questão está em uma área quase despovoada e conta com uma estrutura superdimensionada. Com 3,5 km de extensão por 40 m de largura, a pista está dotada de radar, sistema de aterrissagem noturna, bombas de reabastecimento e hangares de grande porte. Especialistas do setor afirmam que o local está apto para pousos e decolagens de grandes aeronaves existentes na frota americana para transporte de tropas e de material militar. A força aérea paraguaia não teria aviões de envergadura para uso da pista. (OHARA, 2012)

Mais uma vez, o uso de aeronaves de grande porte por parte das forças armadas estadunidenses volta a ser vislumbrada como motivo para a existência do aeródromo. Além disso, a reportagem faz um inventário a respeito das capacidades técnicas do aeroporto, que segundo o autor conta com radar, hangares de grande porte e “sistema para pousos noturnos”, sem, no entanto, especificar quais ou em que condições.

Esse conjunto de reportagens se acumularam ao longo desse período, sendo replicadas por outros sítios de internet sul-americanos, incluindo alguns de partidos políticos ou alinhados a ideologias críticas a

presença dos EUA, passando a utilizar tais informações como prova das ações desse país na região. Assim, as informações sobre a existência da Base de Mariscal Estigarríbia acabaram se disseminando e passaram a ser adotadas também por obras acadêmicas.

Um dos autores que ajudaram a introduzir o tema da base paraguaia em livros e trabalhos acadêmicos foi o historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, que em artigo publicado na Revista da Escola Superior de Guerra, apontou a existência da base como parte da grande estratégia dos EU Apara a América Latina.

Com as operações navais da IV Frota, os Estados Unidos complementam o anel de bases militares, que envolve Comapala, em El Salvador; Guantánamo, em Cuba; Comayuga, em Honduras; Aruba, em Curaçao; e Manta, no Equador, de onde deverá ser transferida para a Colômbia. Este anel seria ainda arrematado com a base aérea, construída em 1983 e posteriormente ampliada, em Mariscal Estigarríbia, no Paraguai, distante apenas 200 quilômetros da fronteira com a Bolívia e a Argentina e a 320 quilômetros do Brasil, muito perto da Tríplice Fronteira. Esta base aérea, aonde as tropas da *Special Operations Forces* (SOF) começaram a chegar em 2005, com imunidades concedidas pelo governo paraguaio, possui uma pista de 3.500 metros de longitude e tem capacidade para aquartelar 16.000 soldados. (MONIZ BANDEIRA 2008, p. 29)

Pode-se verificar que tal artigo foi utilizado como fonte da reportagem publicada por Sequeira (2009), porém, tal como na reportagem, não citadas as fontes a respeito do número de tropas presentes no Paraguai, com o número de 16 mil soldados podendo ser compreendido como uma especulação. Nos anos seguinte, Moniz Bandeira viria a ser citado ainda por outros trabalhos acadêmicos como fonte das informações sobre a base de Mariscal Estigarríbia.

Outros autores acadêmicos, como Costa (2009), Medeiros Filho (2010) e Lima (2017), também apontaram a localidade como uma instalação militar dos EUA, que junto a outras instalações na região, seriam instrumentos da interferência dos EUA na política local. Enquanto Costa (2009) faz a ressalva de que a base em questão era um projeto, visando o monitoramento da região da Tríplice Fronteira, ainda na esteira dos atos terroristas, Medeiros Filho (2010) aponta que militares sul-americanos acreditavam que a existência da base e seus reais interesses estariam vinculados às riquezas naturais da região, como petróleo, gás e água. Enquanto isso, Lima et al (2017) apresenta a base paraguaia como parte da presença militar estrangeira na América do Sul em um mapa, ao lado das bases francesas de Caiena e Kourou, e da presença britânica nas Ilhas Malvinas e na Ilha de Ascensão. Ademais, são relatados os constantes assédios por parte dos EUA para a instalação de bases no Brasil e Argentina, na região da tríplice fronteira e no centro de lançamento de Alcântara.

Dessa forma, a base de Mariscal Estigarríbia passou para a história como uma base dos EUA na América do Sul, sendo apontada nos anais da geopolítica sul-americana como uma das provas do interesse estadunidense na região, sem, no entanto, que houvesse um contraponto a tais informações. Como tal

assunto ainda reaparece em trabalhos acadêmicos, buscaremos na sequência dirimir as dúvidas sobre esse local, apresentando os resultados de nossas análises sobre a suposta base, a partir do uso de documentos oficiais e imagens de satélite.

O Aeroporto Dr. Luis María Argaña International: uma análise a partir de imagens de satélites e documentos oficiais.

Os relatos da presença militar dos EUA no Paraguai nas últimas duas décadas, como visto, estiveram relacionados ao aeroporto localizado na cidade de Mariscal Estigarribia. No entanto, os levantamentos realizados para este trabalho sobre a localidade e o aeroporto em questão, apontam contradições no tocante às informações veiculadas nas reportagens apresentadas acima.

A partir do uso de imagens de satélites fornecidas pelo Google, através do *Google Maps*, de maior resolução, e também por imagens fornecidas por satélites da série *Landsat*, para uso de série histórica, podemos confirmar e/ou questionar algumas das informações apresentadas. Além disso, procurou-se através de documentação oficial fornecida pela *Dirección Nacional de Aeronautica Civil (DINAC)*, órgão responsável pela administração aeroportuária do Paraguai, a confirmação de aspectos técnicos disponibilizados pela infraestrutura do aeroporto.

Como pode ser observado na Figura 1, as dimensões do aeroporto se equiparam ao tamanho da cidade, que, além da pista de grandes dimensões do aeroporto, não possui nenhuma outra infraestrutura relevante aparente na imagem fornecida pelo *Google Maps*.

De modo a verificar o momento de construção, recorreremos aos dados disponibilizados por satélites da família *Landsat*, buscando construir uma série histórica do local, sendo que esses satélites são os únicos com imagens disponíveis desde a década de 1980. Com o uso de suas imagens derivadas do *Landsat 5*, pode-se verificar que o aeroporto de Mariscal Estigarribia aparece em imagens a partir do ano de 1986, apresentadas na Figura 2, a seguir.

Figura 2: Série histórica de imagens do Aeroporto de Mariscal Estigarribia

Apesar das imagens fornecidas pelos satélites *Landsat* terem resolução menor do que as fornecidas pelo *Google Maps* consegue-se visualizar que desde a construção nos anos 1980 ocorreram poucas modificações na área do aeroporto. Além da supressão de vegetação feita ao redor das instalações, pode-se notar o aparecimento de pequenas construções na parte norte da pista, próximo ao pátio de aeronaves. Tais instalações foram construídas entre 1986 e 1996 e correspondem aos hangares e pátios secundários, além de uma pequena pista de táxi para aeronaves. Essas instalações podem ser mais bem visualizadas na Figura 3, representando seu estado atual, a seguir.

Figura 3: Infraestruturas do Aeroporto de Mariscal Estigarribia e suas dimensões

Passando para a análise dessas instalações, como destacado na Figura 3, acima, o pátio principal do Aeroporto Dr. Pac Luís M. Argaña, tem as dimensões aproximadas de 110 metros de comprimento por 62 metros de largura, o que tornaria limitado a acomodação de aeronaves militares de grande porte². Já a pista de táxi que liga o pátio à pista principal tem 30 metros de largura utilizáveis, enquanto a pista que liga o pátio principal aos hangares e pátios secundários possui pouco mais de 7 metros de largura, suficiente apenas para aeronaves pequenas.

Os hangares construídos no aeroporto de Mariscal Estigarribia também têm tamanho limitado. Construídos lado a lado, ambos possuem as dimensões aproximadas de 26 metros de comprimento por 26 metros de largura, além de um pequeno pátio de serviços à sua frente, próprios para o uso de aeronaves leves da aviação geral. Tais medidas contrariam as informações a respeito de hangares de grandes dimensões presentes no aeroporto. Além disso, um segundo pátio, próximo aos hangares aparenta estar sem conservação e não ser utilizado.

² Apenas como apontamento, as aeronaves mencionadas nas reportagens citadas nesse trabalho, bombardeiros B-52 e cargueiros C-5 *Galaxy*, possuem as dimensões de comprimento e envergadura de 48,56m x 56,39m e 75,31m x 67,89m, respectivamente.

Segundo a abordagem das questões técnicas do aeroporto de Mariscal Estigarribia, buscamos informações junto ao órgão responsável pela administração do local, a *Dirección Nacional de Aeronautica Civil*. Segundo dados da *Publicación de Información Aeronautica* da *Dirección Nacional de Aeronautica Civil* (DINAC, 2018), o aeroporto Prof. Dr. Pac Luís M. Argaña possui uma pista de 3503 metros de comprimento x 50 metros de largura. Tais dimensões colocam a pista como a maior do Paraguai, superando inclusive as pistas da capital Asunción (3353 metros) e de Ciudad del Este (3400 metros). Os dados oficiais do aeroporto podem ser conferidos no desenho apresentado na Figura 4, abaixo:

Figura 4: Informações do Aeroporto Prof. Dr. Pac Luís M Argaña

Fonte: DINAC, 2018.

Com relação as demais características e condições do aeroporto, podemos averiguar junto ao documento disponibilizado pela DINAC, que o mesmo dispõe somente de auxílios básicos à navegação e apoio às aeronaves que utilizam o aeródromo. Segundo o órgão paraguaio, o aeroporto pode operar 24 horas por dia e dispõe de iluminação para a pista principal e pista de táxi, dispondo de auxílios VOR/DME e NDB³, que são sistemas considerados básicos e de baixa complexidade. O sistema de radar, citado nas reportagens, apesar de presente no aeroporto, não está operacional, segundo aponta Galeano (2018).

Ainda com relação as informações disponibilizadas pela DINAC (2018), uma das informações mais importantes fornecidas pelo órgão paraguaio diz respeito a resistência da pavimentação da pista de Mariscal Estigarribia. Segundo consta no relatório disponibilizado, o *Pavement Classification Number* (PCN) da pista do aeródromo está classificado para suportar aeronaves com até 4580 kg máximo para decolagem, o que configura uma capacidade limitada a aeronaves de pequeno porte, como monomotores e bimotores leves. Essa informação colocaria em dúvida o uso do aeroporto por aviões de grande porte, tal como afirmado em reportagens destacadas na seção anterior, expondo a precariedade das instalações aeroportuárias.

Levando-se em conta que as imagens apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3 retiradas dos satélites *Landsat* e do Google Maps, bem como as fornecidas pela DINAC (2018) pode-se conferir que as estruturas do aeroporto são modestas e apresentam poucas condições de receber e abrigar aeronaves de grande porte, apesar da pista de grandes dimensões.

Por fim, uma das questões a serem respondidas diz respeito ao período e os motivos da construção da pista do aeroporto de Mariscal Estigarribia. Segundo o sítio Global Security (2011), o Aeroporto Dr. Pac Luís M. Argaña teria sido construído no período final da ditadura do General paraguaio Alfredo Stroessner, entre os anos de 1977 e 1986. Segundo o sítio de internet, as intenções do governo Stroessner eram de desenvolver a região do Chaco com a criação de uma zona franca, com sede na cidade de Mariscal Estigarribia. Dessa maneira, consideramos que a divulgação de informações sobre a presença militar dos EUA no Paraguai, e em específico, na suposta Base de Mariscal Estigarribia, não encontram sustentação.

Considerações Finais

Como demonstrado, a presença militar dos EUA na América do Sul voltou a ser tema de debate nas últimas duas décadas, vinculada a sua participação na chamada “guerra contra as drogas” e combate ao terrorismo em países da região. Diante disso, o uso de bases militares pelos EUA no subcontinente foi posicionada no centro desse debate, apresentada como símbolo do imperialismo estadunidense e de seus objetivos para submeter a região aos seus interesses. Nesse sentido, o Plano Colômbia, a existência da Base Aérea de Manta, e a reativação da IV Frota, dentre outros fatos, formaram a base dos argumentos para justificar essas suspeitas.

³ VOR/DME (*Very High Frequency Omnidirectional Range / Distance Measuring Equipment*) e NDB (*Non Direcional Beacon*) são sistemas auxiliares de navegação aeronáutica que fornecem sinais de direção e distância para que as aeronaves possam se localizar e direcionar para o ponto indicado pelos equipamentos.

Dentro desse panorama, as especulações sobre a existência de uma base aérea dos EUA na cidade de Mariscal Estigarribia no Paraguai, ganharam destaque na mídia sul-americana e foram consideradas pelo meio acadêmico como uma potencial ameaça à soberania dos países da América do Sul. Dada as capacidades da suposta base que foram divulgadas, a presença militar dos EUA no Paraguai poderia exercer a função de controle sobre toda a região, favorecendo intervenções desse país contra os desígnios dos pares sul-americanos.

Como foi possível demonstrar neste trabalho, as informações veiculadas sobre a existência de uma base militar dos EUA em Mariscal Estigarribia não encontram apoio na realidade do local. As reportagens surgidas a partir de 2005 como observado se basearam em informações não referenciadas, dando origem ao mito da presença militar estadunidense no Paraguai. Assim, após o fechamento da Base Aérea de Manta, no Equador, a fixação de bases dos EUA na América do Sul não foi renovada dentro dos mesmos termos, estando a região momentaneamente livre dessa presença. No entanto, como apontado, a intervenção dos EUA na região não pode ser desconsiderada, sendo que a utilização de outros mecanismos, e não mais a presença militar fixa em bases na América do Sul, pode ser visualizada nos anos recentes, com potencial de danos muito mais significativo.

Referências

CLARÍN. Seguridad en el Cono Sur: sorpresiva decisión del Gobierno de Asunción: Paraguay concedió inmunidad a las tropas de Estados Unidos. Clarín, 13 de junho de 2005. Buenos Aires. Disponível em: <https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/paraguay-concedio-inmunidad-tropas-unidos_0_rJzfCiu1Atx.html>. Acesso em 02 de março de 2020.

COSTA, Wanderley Messias da. O Brasil e a América do Sul: cenários geopolíticos e os desafios da integração. Confins, nº 7, p2-23, 2009.

DGEEC. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos: Anuario Estadístico 2015. Asunción, 2015.

DINAC. Aip Paraguay: Publicación de Información Aeronáutica. Ciudad Mariano Roque Alonso, 2018. Disponível em: <<http://www.dinac.gov.py/downloads/AIP-PY-WEB-AMDT-NR-45-2018.pdf>>. Acesso em 21 de março de 2020.

EIMER, Charlotte. Spotlight on US troops in Paraguay. BBC News. Londres, 28 de setembro, 2005. Disponível em: <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4289224.stm>>. Acesso em 20 de março de 2020.

FRAGA, Paulo C. P.A geopolítica das drogas na América Latina. Revista em Pauta: Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Número 19, p. 67-88, 2007. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/187>>. Acesso em 15 de março de 2020.

GADDIS, John Lewis. Strategies of Containment. New York, Oxford University Press, 2005.

GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. São Paulo, L&PM, 2010.

GALEANO, Gustavo. DINAC Adquire Radar de US\$ 9 Millones que Será Instalado em Concepción. Aeronautica Paraguay, Assunção, 17 de janeiro de 2018. Disponível em: <<https://aeronauticapy.com/2018/01/17/dinac-adquiere-radar-de-us-9-millones-que-sera-instalado-en-concepcion/>>. Acesso em 23 de março de 2020.

GLOBAL SECURITY. Dr. Luis Maria Argana International Airport Mariscal Estigarribia, Paraguay. 2011. Disponível em: <<https://www.globalsecurity.org/military/facility/mariscal-estigarribia.htm>>. Acesso em 15 de Abril de 2020.

KORYBKO, Andrew. Guerras Híbridas: das revoluções coloridas aos golpes. São Paulo, Expressão Popular, 2018.

LIMA, Maria Regina S. de (et al). Atlas da Política Brasileira de Defesa. Rio de Janeiro, Latitude Sul, 2017.

MARES, David. Latin America and the Illusion of Peace. London, The International Institute for Strategic Studies, 2012.

MEDEIROS FILHO, Oscar. Entre a Cooperação e a Dissuasão: políticas de defesa e percepções militares na América do Sul. Tese de Doutorado em Ciências Política. Universidade de São Paulo, 240 p, 2010.

MONIS BANDEIRA, Luiz Alberto. Paraguai-EUA: irresponsabilidade e aventureirismo. Folha de São Paulo. São Paulo, 25 de setembro de 2005. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2509200519.htm>>. Acesso em 20 de agosto de 2019.

18

MONIS BANDEIRA, Luiz Alberto. A Importância Geopolítica da América do Sul na Estratégia dos Estados Unidos. Revista da Escola Superior de Guerra, v.24, n.50, p. 7-35, jul/dez, 2008.

MONIS BANDEIRA, Luiz Alberto. Brasil, Argentina e Estados Unidos: conflito e integração na América do Sul (da Tríplice Aliança ao Mercosul. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

OHARA, Carlos. Presença de militares dos EUA levanta suspeitas no Paraguai. Terra. São Paulo, 25 de agosto de 2012. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/presenca-de-militares-dos-eua-levanta-suspeitas-no-paraguai,acea9c01358da310VgnCLD200000bbccbe0aRCRD.html>>. Acesso em 15 de agosto de 2019.

RODRIGUES, THIAGO. Narcotráfico e Militarização nas Américas: Vício de Guerra. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, vol. 34, no 1, janeiro/junho, p. 9-41, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cint/v34n1/v34n1a01.pdf>>. Acesso em 12 de julho de 2019.

SEQUEIRA, Claudio. Os caras também brigam: Bases militares e acordo com o Paraguai expõem disputa entre Obama e Lula para influenciar a América Latina. Istoé. São Paulo, 19 de agosto de 2009. Disponível em: <https://istoe.com.br/16782_OS+CARAS+TAMBEM+BRIGAM/>. Acesso em 28 de agosto de 2019

SPYKMAN, Nicholas J. America's Strategy in World Politics. New Brunswick, Transaction Publishers, 2008.

TEIXEIRA, Vinci's Modolo. Geopolitical das Organizações de Cooperação em Defesa: limites e possibilidades na América do Sul. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, 2019.

TRAVASSOS, Mario. Projeção Continental do Brasil. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938.

VILLA-NOVA, Carolina. Rugido Paraguai. Folha de São Paulo. São Paulo, 25 de setembro de 2005a. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2509200514.htm>>. Acesso em 20 de agosto de 2019.

VILLA-NOVA, Carolina. Mistério da base dos EUA inquieta paraguaios. **Folha de São Paulo**. São Paulo, 02 de outubro de 2005b. Disponível em:< <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0210200510.htm>>. Acesso em 02 de agosto de 2019.

